

Entre o direito e a restrição: Os efeitos das políticas de austeridade na concessão do BPC

Between right and restriction: The effects of austerity policies on the granting of the BPC (Brazilian Social Security Benefit)

Leiliane Alves de Negreiros Teixeira¹
João Chaves Boaventura²

v. 7, n. 1, p. 1-16, 2026
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:
10.5281/zenodo.20320359

Aceito: 03/2026
Publicado: 05/2026

Copyright ©

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Leiliane Alves de Negreiros Teixeira, & João Chaves Boaventura. (2026). Entre o direito e a restrição: Os efeitos das políticas de austeridade na concessão do BPC. Amazon Live Journal, v.8(n.1), p.16.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo geral: Analisar os impactos das políticas de austeridade sobre o acesso e a concessão do BPC, considerando suas dimensões jurídicas, sociais e econômicas. E tem como objetivos específicos: compreender as barreiras enfrentadas pelos beneficiários, destacar os desafios administrativos e os efeitos na qualidade de vida das pessoas idosas e com deficiência; mostrar a relevância do BPC como instrumento de proteção social e de efetivação de direitos fundamentais. A pesquisa adota abordagem qualitativa, com caráter exploratório-descritivo, utilizando revisão bibliográfica e análise documental. Buscou-se compreender como medidas de restrição fiscal influenciam a efetivação de direitos fundamentais, especialmente no que se refere à dignidade da pessoa humana e à proteção social. Ao longo da análise, verificou-se que as políticas de austeridade fiscal, embora justificadas pela necessidade de equilíbrio das contas públicas, têm produzido reflexos significativos na concessão do BPC. O aumento das exigências administrativas, a morosidade na análise dos requerimentos e a interpretação restritiva dos critérios legais configuram obstáculos que dificultam o acesso ao benefício por parte daqueles que mais necessitam da proteção estatal. Constatou-se que a tensão entre responsabilidade fiscal e efetivação dos direitos sociais exige atuação estatal pautada pela proporcionalidade e pelo respeito aos princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana e o da proteção social.

Palavras-chave: direito; BPC; beneficiário; políticas de austeridade.

Abstract

The general objective of this study is to analyze the impacts of austerity policies on access to and granting of the Brazilian Social Security Benefit (BPC), considering its legal, social, and economic dimensions. Its specific objectives are: to understand the barriers faced by beneficiaries; to highlight the administrative challenges and the effects on the quality of life of elderly and disabled people; and to demonstrate the relevance of the BPC as an instrument of social protection and the realization of fundamental rights. The research adopts a qualitative approach, with an exploratory-descriptive character, using bibliographic review and document analysis. It sought to understand how fiscal restriction measures influence the realization of fundamental rights, especially regarding human dignity and social protection. Throughout the analysis, it was found that fiscal austerity policies, although justified by the need to balance public accounts, have produced significant repercussions on the granting of the BPC. The increase in administrative requirements, the slowness in the analysis of applications, and the restrictive interpretation of legal criteria constitute obstacles that hinder access to the benefit for those who most need state protection. It was found that the tension between fiscal responsibility and the realization of social rights requires state action guided by proportionality and respect for constitutional principles, especially the principle of human dignity and social protection.

Keywords: law; BPC (Brazilian Social Security Benefit); beneficiary; austerity policies.

¹Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professor e Orientador do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um dos principais instrumentos de proteção social no Brasil, previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.742/1993, conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Brasil, 1988; Brasil, 1993). O benefício garante um salário-mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência que não possuem meios de sustento, promovendo a inclusão social e a proteção de direitos fundamentais (Iamamoto, 2008). Diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC não exige contribuição prévia, caracterizando-se como uma política de assistência social voltada à redução das desigualdades e à proteção de grupos vulneráveis (Brasil, 1993; Cartilha Bpc, [s.d.]).

O BPC está diretamente relacionado à efetivação de direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a promoção da igualdade social. Dessa forma, representa um mecanismo de justiça social que busca assegurar condições mínimas de existência às populações mais vulneráveis (Iamamoto, 2008; Fernandes et al., 2024). Ele também contribui para a redução da pobreza extrema e atua como instrumento de inclusão e proteção social.

Nos últimos anos, políticas de austeridade fiscal têm restringido os gastos públicos, impactando diretamente o acesso a benefícios sociais. Nesse contexto, aumentaram as barreiras burocráticas e estruturais na concessão do BPC, dificultando a vida de quem mais necessita e ampliando situações de vulnerabilidade (Paiva, 2024; Castilho, 2025). A complexidade dos procedimentos administrativos e os atrasos na análise de pedidos têm gerado efeitos negativos sobre a subsistência dos beneficiários, reforçando desigualdades regionais e sociais (Paiva, 2024).

Estudos recentes indicam que o BPC não se limita à provisão de renda mínima. Ele contribui para o acesso a serviços básicos, como saúde, alimentação e educação, e fortalece a autonomia das famílias beneficiárias (Fernandes et al., 2024; CASTILHO, 2025). Dessa forma, o benefício se configura como um instrumento de efetivação da inclusão social e de proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição (Brasil, 1988; Iamamoto, 2008).

Outro aspecto importante refere-se à natureza jurídica do BPC. Ele é intransferível e não se acumula com aposentadorias, mas a concessão pode exigir comprovações detalhadas da condição de vulnerabilidade, reforçando seu caráter

assistencial e personalíssimo (Iamamoto, 2008; Fernandes et al., 2024). Essa característica evidencia a importância do benefício como política pública direta voltada à população vulnerável e a necessidade de aprimoramento das medidas de acesso e gestão.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral: Analisar os impactos das políticas de austeridade sobre o acesso e a concessão do BPC, considerando suas dimensões jurídicas, sociais e econômicas. E tem como objetivos específicos: Compreender as barreiras enfrentadas pelos beneficiários, destacar os desafios administrativos e os efeitos na qualidade de vida das pessoas idosas e com deficiência; mostrar a relevância do BPC como instrumento de proteção social e de efetivação de direitos fundamentais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa adota abordagem qualitativa, com caráter exploratório-descritivo, utilizando revisão bibliográfica e análise documental. Sobre a pesquisa exploratória, para o presente artigo, buscamos “levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto” (Severino, 2007, p. 123). Assim, Marconi e Lakatos (2010, p. 166):

Compreendem uma ampliação dessas fontes, pois em suas palavras: A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc, até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas.

Sobre a pesquisa bibliográfica, Severino (2007) destaca que a pesquisa bibliográfica é voltada para fontes como livros, artigos, revistas já publicadas, e pode ser encontrado nos sites, em destaque para o Portal da Capes e o Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram: Direito; BPC; Beneficiário; Políticas de Austeridade, afim, de responder os objetivos proposto neste estudo.

3 O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Segundo Alves e Inácia (2024), “o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma política de proteção social que busca garantir um salário-mínimo mensal a pessoas idosas e com deficiência e que possuam baixa renda”. Conforme Rodrigues Filho (2025) a assistência social, então, consolidou-se como uma resposta institucional às necessidades decorrentes da pobreza, da exclusão, do desemprego e da desigualdade no acesso a bens sociais e culturais, com o objetivo de atender as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, ou seja, em extrema pobreza.

Conforme Maia (2023, p.9), “o contexto político que propiciou a formulação final do BPC foi marcado por duas características principais. A primeira diz respeito ao cumprimento das determinações da Loas, e do processo de institucionalização dos direitos constitucionais”. Desta maneira, ocorreu um ciclo de reformas do sistema de proteção social que foi então necessário para a implementação das diversas áreas de políticas públicas pretendidas pela CF de 88.

Para Pacheco (2025, p.11), o “Benefício de Prestação Continuada (BPC), que se convencionou chamar de benefício da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício pecuniário pessoal e intransferível que provém da assistência social”.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) constitui uma das principais políticas públicas de assistência social no Brasil, estando previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social. Trata-se de benefício assistencial destinado à garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.

No inciso V do art. 203 da CF/1988 foi redigido o texto que deu base ao BPC:

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
(...) V – a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

O Decreto n.º 6.214, de 26 de setembro de 2007, regulamenta o BPC e traz conceitos relevantes para a interpretação de tal critério:

Art. 4º Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se: I - idoso: aquele com idade de sessenta e cinco anos ou mais; II - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; III - incapacidade: fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social;

Sobre os direitos sociais na década de 80, pode-se dizer que ficou em segundo plano, pois a economia foi prioridade naquele período no Brasil, como pontua Maia (2023, p.8):

Seguindo as diretrizes do Consenso de Washington, no Brasil pós-Constituição, à semelhança do que ocorreu em outros países latino-americanos, os governos orientaram-se sob o viés ideológico neoliberal. Ou seja, aqueles responsáveis por implementar os direitos sociais da Constituição deram prioridade às reformas econômicas e a uma política de ajuste fiscal para resolver os problemas de inflação e de dívida externa vindos da década de 1980. A ênfase no controle inflacionário e na redução de gastos públicos tornou a institucionalização das políticas sociais uma agenda secundária. Por conta disso, a implementação do BPC não foi prioritária nesse período.

Alves e Inácia (2023, p.2), “essa realidade impactou na regulamentação da Política de Assistência Social. Além disso, os governos posteriores à aprovação da CF/88 não tinham interesse em aprovar uma lei que organizasse essa política”, em outro sentido, e via de regra, era utilizada como manobra política para fins eleitorais dos governos daquele período.

Para Pacheco (2025, p.11), destaca que “a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais reconhece que os beneficiários do BPC têm direito a serem assistidos e referenciados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)”, ainda conforme a autora, “sendo a transferência de renda, apenas, o início de um processo de inclusão social e desenvolvimento pessoal, viabilizado pela concessão do benefício”.

Foi no governo presidente Lula da Silva, que as políticas sociais, com objetivo de combater a pobreza ganharam força, como destaca Maia (2023, p.11):

Com a chegada do governo Lula, em 2003, o cenário da políticas foi alterado. Não apenas pela mudança na configuração da coalizão político-partidária no poder, mas pela nova agenda de governo que se tornou prioritária do país, a de combate à pobreza. Essa priorização ganha ainda mais relevância se analisada à luz das demais características da época. Isto porque, pelo menos em teoria, o cenário macroeconômico e político não era dos mais favoráveis para a consolidação de políticas sociais

Diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC não exige contribuição prévia ao sistema, sendo fundamentado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da proteção aos grupos vulneráveis. Sua finalidade é assegurar condições mínimas de subsistência àqueles que se encontram em situação de extrema fragilidade social.

Rodrigues Filho (2025, p.3), destaca:

A definição e a aferição dos critérios econômicos e da condição de miserabilidade dos requerentes têm sido objeto de intensos debates jurídicos e sociais. A principal controvérsia reside na exigência legal de comprovação de renda, frequentemente criticada por não refletir a realidade vivenciada por muitos indivíduos em situação de extrema pobreza, ainda que suas rendas ultrapassem, minimamente, o limite estipulado em lei.

Alves e Inacia (2023, p.2), destacam os critérios de inclusão, nesse processo de regulamentação foram previstos critérios perversos para o acesso ao benefício: “idade de setenta anos ou mais para o idoso, a condição de incapacidade para a vida independente e para o trabalho, renda per capita familiar inferior a $\frac{1}{4}$ do salário-mínimo, bem como revisão bienal”. Ainda conforme as autoras, “esses critérios foram aprovados de forma a delimitar ao máximo o alcance do BPC; e, por mais que ao longo dos anos tenham sido alterados, o critério que mais impacta na garantia do direito, o da renda, não sofreu nenhuma alteração”.

A relevância social do benefício evidencia-se especialmente em contextos de desigualdade econômica, nos quais o Estado assume papel fundamental na promoção da justiça social e na efetivação dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Nesse sentido, o BPC representa mecanismo indispensável para a redução das desigualdades e para a concretização da cidadania.

4 OS IMPACTOS DAS POLÍTICAS DE AUSTERIDADE NA CONCESSÃO DO BPC

As políticas de austeridade fiscal são caracterizadas pela adoção de medidas voltadas à contenção de gastos públicos, geralmente justificadas pela necessidade de equilíbrio orçamentário e estabilidade econômica. Contudo, quando aplicadas ao campo das políticas sociais, tais medidas podem gerar impactos significativos sobre a efetivação de direitos fundamentais. Segundo Alves e Inácia (2023, p.3):

Inicialmente, cumpre ressaltar que o BPC advém da terminologia do benefício da prestação continuada. É de suma importância salientar que o BPC é um benefício da assistência social e é regulamentado pela Lei nº 8.742 de 1993. O BPC consiste na prestação de um salário-mínimo ao idoso, que possui 65 anos ou mais e ao indivíduo que apresenta características de deficiência. Todavia, convém apontar que a pessoa diagnosticada com deficiência necessita demonstrar restrições visíveis, bem como, física, cerebral e demais atributos relacionados com as imperfeições que qualquer ser humano pode denotar.

Conforme Maia (2023, p.3), “é no período mais recente que a trajetória do BPC ganha maior relevância e urgência. Isso porque os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, amparados em um viés ideológico neoliberal”, destaca ainda o autor que, “conformaram uma agenda de desmonte não apenas das políticas sociais brasileiras, mas de todo o Estado brasileiro. Ainda conforme Maia (2023, p.3):

Um aspecto crucial da conformação desse cenário diz respeito à (re)ascensão da ideia de austeridade fiscal. O entendimento de que o governo brasileiro gastava demais tornou-se hegemônico não apenas no meio político institucionalizado, mas em larga medida no discurso midiático. Ante o “vício” próprio dos governos brasileiros da Nova República, o corte de gastos públicos era tido como o remédio amargo, porém necessário, para a recuperação econômica brasileira. A aplicação da agenda de austeridade fiscal teve seu marco na aprovação da Emenda Constitucional (EC) no 95, de 2016, que foi capaz de constitucionalizá-la, congelando o nível de gastos públicos por vinte anos.

Sobre a seguridade social e seu tripé, Rodrigues Filho (2025, p.3), diz que:

A seguridade social, estruturada nos pilares da saúde, da previdência social e da assistência social, conforme o artigo 194 da Constituição, visa à implementação de ações integradas que garantam os direitos sociais fundamentais. A assistência social, por sua vez, é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que estabelece como diretrizes a proteção à família, à infância, à velhice e à pessoa com deficiência, bem como a promoção da integração ao mercado de trabalho e a concessão de benefícios a quem deles necessitar, independentemente de contribuição previdenciária.

No contexto brasileiro, a garantia deste tripé mencionado acima, perpassa pelas restrições orçamentárias, isso têm provocado reflexos diretos na operacionalização do BPC, especialmente por meio da ampliação de exigências administrativas, do endurecimento na análise dos critérios socioeconômicos e do aumento da morosidade na apreciação dos requerimentos.

Rodrigues Filho (2025, p.4), diz que:

Apesar disso, a análise dos critérios legais para concessão do BPC revela uma rigidez normativa que, muitas vezes, compromete a efetivação dos direitos fundamentais. A limitação do acesso ao benefício com base exclusivamente na renda per capita ignora outros fatores de vulnerabilidade social e econômica. Tribunais e estudiosos têm defendido uma interpretação mais flexível e humanizada desses critérios, fundamentada nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

Esses obstáculos burocráticos dificultam o acesso ao benefício por pessoas que frequentemente já se encontram em situação de extrema vulnerabilidade. Em muitos casos, a demora na análise administrativa compromete a subsistência dos requerentes, ampliando situações de exclusão social.

As preocupações e impactos decorrentes do BPC, conforme pontua Alves e Inacia (2023, p.3):

Além disso, surgem preocupações sobre os possíveis desincentivos ao trabalho decorrentes do BPC. A garantia de um salário-mínimo mensal pode diminuir a motivação para buscar emprego ou participar de atividades econômicas, criando um ciclo de dependência do benefício em vez de fomentar a inclusão social e a autonomia financeira dos beneficiários. Além das implicações financeiras, com o aumento dos gastos com o benefício pode impactar diretamente o orçamento público, afetando a sustentabilidade do sistema previdenciário e a capacidade de direcionar recursos adequados para outras áreas cruciais, como saúde e educação.

Conforme Maia (2023, p.4), “na proposta dois aspectos fundamentais do desenho do BPC se viam em xeque: a idade mínima para o acesso ao benefício e a vinculação do benefício ao salário-mínimo”.

O autor pontua que, “entretanto, na tramitação de ambas as Propostas de Emenda à Constituição (PECs), o Legislativo agiu como freio às intenções do governo federal e impediu o prosseguimento das restrições”. Desta maneira, em que pesem as tentativas de restrição de seu escopo terem fracassado, deste modo, isso não impediu que ambos os governos a restringissem por outros meios, como por exemplo, via decretos que dificultaram o acesso ao benefício para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Pacheco (2025, p.12):

Apesar de sua importância, o benefício ainda enfrenta desafios relacionados à sua efetivação, como dificuldades no acesso, critérios restritivos de elegibilidade e questões burocráticas”, ainda conforme a autora, “inclusive que versam sobre possíveis alterações nos critérios de concessão do BPC e tornam o estudo ainda mais pertinente. Portanto, compreender o funcionamento do BPC, seus impactos e os obstáculos enfrentados por seus beneficiários é essencial para a formulação de políticas mais eficazes e inclusivas.

Além disso, a interpretação excessivamente restritiva dos critérios legais pode afastar do benefício indivíduos que, embora enfrentem condições reais de necessidade, não conseguem atender formalmente às exigências impostas pela administração pública.

No artigo 20 da Lei nº 8.742/1993 e parágrafo 2º, Brasil (1993), mostra que:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. § 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Brasil, 1993).

Alves e Inácia (2023), destacam que critério para concessão do BPC para pessoas com deficiência a avaliação da deficiência, em conformidade com artigo 16 do Decreto nº 6.214/2007: Art. 16. É importante salientar que a concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de

Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, nesse sentido, é estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde n o 54.21, aprovada pela 54 a Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. (Texto dado pelo Decreto nº 7.617, de 2011). Quanto ao idoso, ressalta-se que existe a imposição da comprovação de renda da família do indivíduo, devendo ser menor de $\frac{1}{4}$ do salário vigente (Brasil, 2007).

Assim, o Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, surgiu para garantir os direitos para aqueles menos favorecidos na sociedade, ou seja as pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo a renda de um salário-mínimo por mês, sendo pago pelo Governo Federal ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade.

Castro e Lazzari, (2020, p. 740), afirma que:

A pessoa idosa – deverá comprovar, de forma cumulativa, que: possui 65 anos ou mais família cuja renda mensal per capita seja inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário-mínimo, podendo ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade e não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. A pessoa com deficiência (PcD) – deverá comprovar, de forma cumulativa, que: existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Família cuja renda mensal per capita seja inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário-mínimo, podendo ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade e não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória.

Dessa forma, observa-se que a austeridade e a concessão ao BPC, quando aplicada sem a devida ponderação constitucional, pode produzir limitações incompatíveis com a finalidade protetiva da assistência social.

5 O CONFLITO ENTRE RESPONSABILIDADE FISCAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS

A relação entre responsabilidade fiscal e proteção social constitui um dos principais desafios do Estado contemporâneo. Embora o equilíbrio das contas públicas seja elemento importante para a sustentabilidade financeira estatal, ele não pode ser utilizado como fundamento para restringir direitos sociais constitucionalmente assegurados.

Segundo Freitas et al. (2024, p.17), “os Direitos fundamentais são os Direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico doméstico”. Ainda conforme os autores, “Significam, assim, a positivação, pelo Estado, dos Direitos morais das pessoas, o que se dá por previsão expressa ou implícita no texto constitucional, ou no chamado bloco de constitucionalidade”.

Segundo Pulido (2010), para quem o reconhecimento de um Direito como Direito fundamental deve passar pela identificação de, ao menos, (I) uma propriedade formal e (II) uma propriedade material, definidas como: (I) propriedades formais: fontes das quais emanam os Direitos fundamentais (texto constitucional, bloco de constitucionalidade ou reconhecimento do caráter fundamental pela jurisprudência constitucional); (II) propriedades materiais: conteúdo ligado à proteção dos indivíduos em face do poder do Estado, à participação nos procedimentos democráticos, à igualdade jurídica e à satisfação de certas necessidades básicas.

De oliveira (2024, p.4) relata a questão da pluralidade dos significados da responsabilidade social, ou seja do conceito fiscal existente:

A pluralidade de significados atribuídos ao conceito de Justiça Fiscal está atrelada diretamente a concepção de receita e despesa enquanto mecanismos de financiamento das atividades estatais. E a partir da ideologia política dominante empregada pelo governo é possível identificar o tamanho do Estado e os mecanismos de satisfação das necessidades públicas. Podemos afirmar que a Justiça Fiscal, enquanto despesa pública, é um problema de Estado, de como serão geridos os recursos para que sejam alcançados os anseios da sociedade.

Sobre a questão da responsabilidade fiscal Lellis (2023, p.4) destaca:

A responsabilidade fiscal consiste na exigência imposta pelo Direito pátrio à autoridade para gerir as finanças estatais de maneira economicamente sustentável, a fim de se preservar o equilíbrio das contas públicas, logo, comprometendo-se a criar ou aumentar despesas públicas, notadamente

as obrigatórias de caráter continuado, tão somente quando da comprovada existência de receitas estatais que possam custeá-las, atuando, de modo planejado, transparente e em submissão aos órgãos de controle, nos moldes preconizados pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) –Lei Complementar n. 101/2000.

A Constituição Federal estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, exigindo que a atuação estatal seja orientada pela promoção do bem-estar social e pela redução das desigualdades. Nesse sentido, Abraham (2021, p. 18), “a responsabilidade fiscal contribui para “moralizar a gestão da coisa pública”, além de outorgar responsabilidade ao gestor na atividade financeira” de forma a abarcar todas as etapas do processo fiscal”.

Lellis (2023, p.21), destaca a responsabilidade social e fiscal como compromisso do Estado em realizar ambas:

Deste modo, reconhece-se a indispensabilidade da compatibilização entre os elementos inerentes à responsabilidade fiscal e à responsabilidade social, devendo o Estado trabalhar para a realização de ambas, uma vez que o conteúdo da responsabilidade social é necessário à proteção do princípio basilar da proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), mas, também, sabendo-se que é impossível prescindir da responsabilidade fiscal sob pena de geração de caos econômico-financeiro e conseqüente enfraquecimento ou inviabilização da efetividade dos direitos humanos fundamentais.

Nesse sentido, a responsabilidade social do Estado, como um todo, que recai sobre as autoridades que o representam implica o combate à miséria e à pobreza, ofensiva ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse cenário, o BPC ocupa posição estratégica por representar instrumento de concretização do mínimo existencial, entendido como conjunto de condições básicas indispensáveis à sobrevivência digna. Assim, nos estudos de Lellis (2023,p.15):

Até o advento da Emenda Constitucional n. 114/2021, o artigo 203, da Constituição Federal de 88, previa apenas a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (art. 203, V), sendo a fonte de custeio dessa despesa prevista no artigo 195, da Lei Suprema.

A adoção de políticas públicas excessivamente restritivas na concessão do benefício revela uma tensão entre eficiência administrativa e justiça social. Tal conflito exige interpretação jurídica pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e supremacia dos direitos fundamentais.

De Oliveira (2024, p.2), “as políticas públicas consistem nas ações do Estado em promover os direitos fundamentais através de decisões governamentais diante da insuficiência orçamentária e das demandas sociais”. Nesse sentido, o BPC vem suprir as necessidades das pessoas que estão em situação de pobreza, fazendo com que o Estado cumpra o seu papel diante dos vulneráveis, garantindo os direitos já existentes.

De Oliveira (2024, p.7), destaca que a “justiça fiscal da despesa constitui a visão social de um Estado que deve procurar atender ao interesse público priorizando a dignidade da pessoa humana” nesse sentido ao realizar os gastos públicos como ferramenta fundamental do seu modelo de desenvolvimento econômico e social, em prol das pessoas mais vulneráveis do país.

Portanto, a busca pela responsabilidade fiscal deve ocorrer de forma equilibrada, sem comprometer a proteção daqueles que dependem da assistência estatal para assegurar condições mínimas de dignidade.

De Oliveira (2024, p.3), “essa noção de despesa pública justa precisar estar amparada em outros critérios, como a sustentabilidade financeira e a reserva do financeiramente possível”. Ainda conforme a autora, “no entanto, o legislador/administrador público não pode minorizar a efetivação dos direitos fundamentais enquanto elemento central do direito a um mínimo de existência condigna”.

A efetividade do BPC também depende do conhecimento da população sobre seus direitos e da capacidade institucional dos órgãos responsáveis. A falta de informação, o acesso limitado a serviços de assistência social e a necessidade de documentação detalhada contribuem para a exclusão de potenciais beneficiários (Castilho, 2025; Paiva, 2024). Medidas que aprimorem a gestão, por parte do Estado, do benefício e ampliem a divulgação de seus critérios podem aumentar a efetividade do BPC e reduzir desigualdades sociais.

De Oliveira (2024) pontua que para combater a desigualdade, são necessárias políticas fiscais capazes de reequilibrar o poder econômico, bem como político, entre os grupos sociais que possam ser capazes de efetivar as políticas públicas existente em prol das pessoas que vivem na extrema pobreza.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa possibilitou compreender a relevância do Benefício de Prestação Continuada como instrumento essencial de proteção social e efetivação dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro.

Previsto constitucionalmente e regulamentado pela legislação assistencial, o benefício representa importante mecanismo de garantia da dignidade humana para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Ao longo da análise, verificou-se que as políticas de austeridade fiscal, embora justificadas pela necessidade de equilíbrio das contas públicas, têm produzido reflexos significativos na concessão do BPC. O aumento das exigências administrativas, a morosidade na análise dos requerimentos e a interpretação restritiva dos critérios legais configuram obstáculos que dificultam o acesso ao benefício por parte daqueles que mais necessitam da proteção estatal.

Constatou-se que a tensão entre responsabilidade fiscal e efetivação dos direitos sociais exige atuação estatal pautada pela proporcionalidade e pelo respeito aos princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana e o da proteção social.

Dessa forma, conclui-se que o equilíbrio fiscal não deve ser buscado em prejuízo da garantia dos direitos assistenciais. Faz-se necessária a adoção de políticas públicas mais eficientes, inclusivas e humanizadas, capazes de assegurar maior celeridade e justiça na concessão do Benefício de Prestação Continuada.

REFERÊNCIAS

ALVES, Maiala; INACIA, Karynne. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC): CRÍTICAS SOBRE A SUA CONCESSÃO E SEUS IMPACTOS NA SEGURIDADE. *LIBERTAS DIREITO*, v. 5, n. 1, 2024.

ABRAHAM, Marcus. *Lei de Responsabilidade Fiscal comentada*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL, Decreto n.º 6.214, de 26 de setembro de 2007. Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003, acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto n.º 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6214.htm

BRASIL. Ministério da Previdência Social. *Cartilha do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS)*. Brasília: INSS, [s.d.].1993.

BRASIL. Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências (Lei Orgânica da Assistência Social –

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

CASTILHO, Lindomar. *O Benefício de Prestação Continuada (BPC) e sua relação com a LOAS: impactos e desafios da assistência social no Brasil*. UniSecal, 2025.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. *Manual de Direito Previdenciário*. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

DE OLIVEIRA MENEZES, Priscila Emanuele Falcão. JUSTIÇA FISCAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS: O PAPEL DA DESPESA PÚBLICA NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS. *Revista Jurídica da Seção Judiciária de Alagoas*, v. 1, n. 8, p. 153-189, 2024.

FERNANDES, D. et al. Revisão sistemática da literatura sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC). *Revista de Serviço Social*, 2024.

FREITAS, Felipe Cabral de et al. *Os direitos fundamentais na interpretação dos incentivos fiscais*. 2024.

IAMAMOTO, Marilda Villela. *Serviço social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social*. São Paulo: Cortez, 2008.

LOAS). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 abr. 2026.

LELLIS, Lelio Maximino. DA RESPONSABILIDADE FISCAL À RESPONSABILIDADE SOCIAL. *Diké-Revista Jurídica*, v. 22, n. 23, p. 60-85, 2023.

MAIA, Leo. O Benefício de Prestação Continuada no cenário de austeridade: tentativas de desmantelamento nos governos Temer e Bolsonaro. 2023.

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed . São Paulo: Atlas, 2010.

PAIVA, A. Impactos do atraso na concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). *Revista Icesp*, 2024.

PACHECO, Gabriela de Oliveira Mansur. O critério econômico na concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e sua flexibilização. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito)–Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.

PULIDO, Carlos Bernal, O caráter fundamental dos direitos fundamentais. *Revista de Direito do Estado*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 19/20, p. 17-35, jul./dez. 2010, p. 17-35.

RODRIGUES FILHO, Walter Leopoldo. O BPC e os critérios de miserabilidade: desafios jurídicos e a necessidade de reformulação das políticas assistenciais. *Revista Foco* , v. 6, pág. e8840-e8840, 2025.

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.